

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI
UNIVERSITETI**

TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI FAKULTETI

TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI KAFEDRASI

QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK: O‘TMISHI, BUGUNI, ISTIQBOLLARI

Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to‘plami

2020-yil 6-noyabr

**“FIRDAVS-SHOH” NASHRIYOTI
TOSHKENT – 2020**

УДК 821,512,133,09 (062)
ББК 83.3 (5Ў) я73
Қ 37

Ushbu to'plam Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Ilmiy-texnik kengashining 2020-yil 24-dagi 4-sonli yig'ilishi qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

Taqrizchilar:

- Bahodir Karimov** – filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi
Xurshid Do'stmuhammad – filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldirlar.

Tahrir hay'ati

Shuhrat Sirojiddinov	f.f.d., professor, ToshDO'TAU rektori
Akmal Saidov	O'zR FA akademigi, yu.f.d., professor
Muhammadjon Xolbekov	f.f.d., professor (SamDCHTI)
Uzoq Jo'raqulov	f.f.d., professor (ToshDO'TAU)
Ulug'bek Hamdamov	f.f.d. (ToshDO'TAU)
Gulnoz Xalliyeva	f.f.d., professor (O'zDJTU)
Qosimboy Ma'murov	f.f.n., professor (ToshDO'TAU)
Dilnavoz Yusupova	f.f.d., dotsent (ToshDO'TAU).
Bahodir Xoliqov	f.f.f.d., ToshDO'TAU (<i>mas'ul muharrir</i>)
Mahmadiyor Asadov	ToshDO'TAU tayanch doktoranti (<i>mas'ul kotib</i>)
Zebo Sabirova	ToshDO'TAU o'qituvchisi (<i>mas'ul kotib</i>)

Qiyosiy adabiyotshunoslik: o'tmishi, buguni, istiqbollari (matn) Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari тўплами. – Т.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2020. – 284 bet.

ISBN 978-9943-6695-8-1

Mazkur anjuman materiallariga filologiyaning bugungi kunda dolzarb deb qaralayotgan qiyosiy adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik va komparativistika masalalariga oid ilmiy maqola va tezislar kiritilgan. To'plamdan o'rin olgan maqolalarda qiyosiy adabiyotshunoslikning umumnazariy va uslubiy muammolari, o'zbek mumtoz adabiyoti, qiyosiy mifologiya va folklorshunoslik, o'zbek adabiyoti jahon badiiy tafakkuri kontekstida o'rganilishi, o'zbek va jahon adabiy aloqalari, tarjimashunoslik va tarjima tanqidi kabi dolzarb masalalar yoritilgan. Filologiya sohasiga oid ilmiy nashrlari bilan ilm ahli nazariga tushgan ustoz-olimlar: filologlar, pedagoglar, adabiyotshunos va tarjimashunoslar bilan bir qatorda, shu jabhalarda ilmiy kuzatishlarini endigina boshlagan tadqiqotchilar, doktorantlar va magistrantlarning ham tadqiqot natijalari mazkur to'plamda tartiblangan.

To'plam adabiyotshunoslik, jumladan, qiyosiy adabiyotshunoslik sohasida tadqiqot olib borayotgan hamda shu sohaga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan, shuningdek, “Qiyosiy adabiyotshunoslik” fanini o'qitishda oliy o'quv yurti talabalari uchun ham qo'shimcha manba sifatida foydalanish mumkin.

УДК 821,512,133,09 (062)
ББК 83.3 (5Ў) я73

ISBN 978-9943-6695-8-1

© “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2020

TARIXIY ROMANLAR TARJIMASIDA MILLIYLIKNI AKS ETISHI MASALALARI

Oybek XAMDAMOV,

Namangan viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada milliy xos so'zlarning tarjimada ifodalanishi masalalari haqida fikr yuritilgan. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani inglizcha tarjimasidan misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy roman, milliy o'ziga xoslik, tarjimon, tarjima, kitobxon, milliylik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы выражения перевода национальных слов. Приводятся примеры перевода романа Абдуллы Кадыри "Дни прошлого" на английский язык

Ключевые слова: исторический роман, национальная идентичность, переводчик, перевод, читатель, национальное своеобразие

Badiiy adabiyotning ijtimoiy-madaniy hayotda, kishilar orasida o'zaro xushmuomalalik hamda iliq munosabatlarning shakllanishida tutgan o'rni nihoyatda katta ekanligi hammamizga ma'lum. Qolaversa, har bir inson ichki olamining ma'nan boyishida, insoniy fazilatlarining yuksalishida, savodxonlikning oshishida adabiyotning o'rni beqiyosdir. Buni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 13-sentyabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi" qarorida ham ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham yoshlarni doimo kitob o'qishga jalb etish, madaniyatimizni, ma'naviyatimizni va tariximizni ko'rsatadigan badiiy asarlarni chop etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. [1]

Shunday asarlar borki, har qancha vaqt o'tmasin, o'zining muxlisini, muhibini, eng asosiysi badiiy ahamiyatini hech yo'qotmaydi. Darhaqiqat, mana, bir asrga yaqin vaqt o'tibdiki, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani hali ham kitobxonlar qo'lidan tushmay kelmoqda. Ushbu asar o'tgan asr kitobxonlarining qalbini qanday zabt etgan bo'lsa, bugungi kun kitobsevarlariga ham shunday qadrlidir. Bunday o'zbek milliy durdona asarlarining xorijiy tillarga tarjima qilinishi esa, milliy adabiyotimizni dunyoga tanilishida asosiy vositalardan biri bo'lib hizmat qiladi.

Tarjima xalqlar o'rtasidagi do'stlik, qardoshlik va hamkorlik manfaatlariga, ular o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, ilmiy, madaniy va adabiy aloqalarning kengayishiga xizmat qiluvchi qudratli quroldir.[2] Tarjimaviy asarlar tufayli kitobxonlar jahon adabiyoti durdonalaridan bahramand bo'ladilar, ularning estetik tuyg'ulari oshadi, didlari o'sadi, ularda go'zal narsalar haqida tushunchalar paydo bo'ladi.

Har bir badiiy asar ma'lum bir davrda sodir bo'lgan voqea-hodisalarni ifoda etadi. Shuning uchun ham tarixiy mavzuda yaratilgan bir asar hozirgi zamon kitobxonini xalq hayotining tarixi bilan tanishtiradi. Tarixiy asarlarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bunday asarlar davr ehtiyojiga muvofiq tarzda ko'plab tarixiy va arxaik lisoniy vositalarni o'z ichiga oladi. Bunday vositalar kitobxon ko'z o'ngida o'sha davr ruhini, manzarasini, nafasini jonlantiribgina qolmay, bu bilan birga ular asarning badiiy-estetik ta'sirchanligini ham oshiradi. Asliyat ruhini bekamu-ko'st qayta yaratish mas'uliyati tarjimon oldiga til vositalarini asliymonand istifoda etish yo'li bilan asar yaratilgan davr ruhini haqqoniy talqin etish vazifasini qo'yadi.[2]

Hozirga qadar Abdulla Qodiriyning ijodiy merosi haqida afsuski, xorijiy kitobxonlar yetarlicha xabardor emas edilar. Ushbu asarning ingliz tiliga tarjima qilinishi esa, bu buyuk asarni, u orqali butun o'zbek xalqining madaniyatini, urf-odatlarini va milliy o'ziga xosliklarini dunyoga tanitishga xizmat qiladi. Asar shunchaki ikki inson o'rtasidagi sevgini emas, balki ijtimoiy hayotimizdagi turli jihatlarni: ota va farzand, qaynona va kelin munosabatlarini, kishilar orasidagi ezgulik, mehr-oqibat bilan bir qatorda razillik, qabohat, ilmsizlik kabi illatlarning

fojeaviy tomonlarini ham ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham, bu kabi tarixiy romanlar tarjimasi jarayonida asliyat ruhini to'la-to'kis qayta yaratish mas'uliyati tarjimondan zaruriy lisoniy vositalarni to'g'ri tanlash yo'li bilan asliyat yaratilgan davr xususiyatini qayta yaratishni talab etadi.

Tarixdan ma'lumki, vaqt o'tgani sayin ayrim so'zlar eskirib, ularning o'rnida yangi so'zlar paydo bo'laveradi. Tabiiyki, eskirgan so'zlar hozirgi avlod kitobxoniga notanish bo'ladi hamda asarni tushunishda uning uchun turli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu asarning keyingi nashrlarida bu jihatlarga jiddiy e'tibor qaratilib, asar yozilgan davrda keng iste'molda bo'lgan, ammo hozirgi davr yosh kitobxonlari uchun tushunarsiz bo'lgan arabcha, forscha, eskirgan va tushunilishi qiyin atama va jumalarning ma'nolari yosh kitobxonlarga izohlar bilan berilgan. [1]

Mana shunday tarixiy romanlar sirasiga kiruvchi o'zbek milliy romanchiligi maktabining ilk namunasi sanalgan "O'tkan kunlar" romanining inglizcha tarjimasida ham bir qator tarixiy va arxaik so'zlar hamda milliy o'ziga xos so'zlar tarjimalari o'ziga xos tarzda ifoda etilgan.

Mazkur asar Islom Karimov fondi ko'magida ingliz tiliga ilk bor tarjima qilindi hamda 2018 yilda Fransiyadagi nomdor Nouveau Monde Editions nashriyotida chop etildi. Roman tarjimasi 30 dan ziyod badiiy asarlarni tarjima qilgan britaniyalik adabiyotshunos Kerol Ermakova tomonidan amalga oshirildi.

"O'tkan kunlar" romani tarixiy voqea-hodisalarni aks ettirgani holda, asarda uchraydigan ba'zi tarixiy va arxaik so'zlar hamda milliylikni ifodalovchi so'z va iboralar Kerol Ermakova tomonidan amalga oshirilgan inglizcha tarjimasida qanday ifoda etilganini ko'rishimiz mumkin. Asarni qo'limizga olar ekanmiz Abdulla Qodiriy unda juda ko'p milliy xos so'zlarni qo'llaganligini ko'rishimiz mumkin. Milliy xos so'zlar asarga milliy ruh bag'ishlab, o'sha davr milliy va tarixiy manzarasini kitobxon ko'z oldida gavdalantiradi. Tarjimon Karol Ermakova aynan milliylikni va o'ziga xoslikni tarjima shaklida ham saqlash maqsadida kop so'z va iboralarni o'z holicha qoldirib, yoki ingliz tilidagi tarixiy so'zlardan foydalanib sahifaning quyi qismida izoh keltirganini guvohi bo'lishimiz mumkin.

"Saroyning to'rida boshqalarg'a qarag'anda ko'rkamrak bir hujra, anovi hujralarga kiygiz to'shalgani holda bu hujrada qip-qizil gilam, uttalarda bo'z ko'rpalar ko'rilgan bo'lsa, munda ipak va adras ko'rpalar, narigilarda qora chiroq sasiganda, bu hujrada sham yonadur," ...[1]

Inglizcha tarjimasi:

"In the far reaches of the courtyard we see a snug room, marked by the elegance of its décor. If simple koshma felt rugs cover the floors in other rooms, here we find rich crimson carpets; if coarse blankets festoon the other quarters, here they are replaced by kurpach covers made of silks and adrases; if oil lams smoke in other rooms, here candle flames flicker in a lively dance." [3]

Tarjimon sahifaning quyi qismida Kurpach va adras so'zlariga quyidagicha izoh berib tarjima shaklida ham milliylikni saqlab qolgan.

"Kurpach- a traditional quilted mattress stuffed with felt or soft cotton generally covered in silk or cotton, used not only on beds but also in seating areas".

"Adras- striped or monotone semi-silk fabrics with colourful designs". [3]

"— Bizni kechirasiz, bek aka, — deb Rahmat uzr aytdi, — vaqtsiz kelib sizni tinchsizladik." [1]

Inglizcha tarjimasi:

"Forgive us bek aka," Rakhmat began, "for disturbing you with a visit at this untimely hour." [3]

Bu yerda *bek, aka* so'zlariga quyidagicha izoh berilgan.

"Bek- Ruler and leader; in this case, it is used as a polite and respectful form of address, akin to lord."

"Aka- lit. 'uncle' commonly used as a term of respect when addressing one's elders." [3]

Lekin asarning dastlabki satrlarida shunday soʻzlarni koʻrishimiz mumkinki, ularning inglizcha tarjimalarida milliy oʻziga xoslik aks etmaganini koʻramiz.

*“1264-inchi hijriy, dalv oyining oʻn yettinchisi, qishki kunlarning biri, quyosh botqan, tevarakdan **shom azoni** eshitiladir”.*

Inglizcha tarjimasi:

*“It was seventeenth day of the month of dalv, hijri year 264. A wintry day. Calls to **evening prayer rang** from all around as the sun set...”*

Bu yerda *shom azoni* soʻzining tarjimasi sifatida *evening preyer rang* berilgan boʻlib *azon* sozining tarjimasini *rang* soʻzi toʻgʻri aks ettira olmagan. Bu soʻzning ham izohi keltirib oʻtilganda ingliz kitobxonni koʻz oʻngida milliy oʻziga xosligimiz aslidagidek namoyon boʻlgan boʻlardi.

Tarjima nuqsonsiz boʻlmaydi. Bunday kichkina nuqsonlar boʻlishi tabiiy hol. Lekin baribir bizning milliy asarlarimizdan dunyo ahlining bahramand boʻlishi quvonarlidir.

INGLIZ TILIDAGI IBORAVIY FEʼLLARNI OʻZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

Ozoda QURBONOVA,

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti oʻqituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada iboraviy feʼllar keltirib chiqargan tarjima muammolarini muhokama qilishda har xil turdagi iboraviy feʼllardan aniq namunalar keltiriladi va shu kabi muammolarni hal qilish uchun mumkin boʻlgan yechimlar taqdim etiladi.

Kalit soʻzlar: Tarjima muammolari, iboraviy feʼllar, asliyat tili, tarjima tili, ingliz tili.

Аннотация: В этой статье используются конкретные примеры различных типов фразовых глаголов, чтобы обсудить проблемы перевода, которые они создают, и предлагаются возможные решения этих проблем.

Ключевые слова: проблемы перевода, фразовые глаголы, целевой язык, исходный язык, английский.

“Longman Dictionary Of Contemporary English” ga koʻra, “Iboraviy feʼl - bu feʼl kabi ishlatiladigan soʻzlar guruhi va oʻzidan keyin keluvchi ravish yoki predlogli feʼldan iborat”. Masalan: *’sit down, take up, get off’*. *‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary International Student Edition’* ga koʻra, “Iboraviy feʼl - bu yangi maʼno berish uchun ravish yoki predlog yoki baʼzida ikkalasi bilan ham birlashtirilgan feʼl”. Misollar: *‘come down, carry out, take to va hokazo. “American Heritage Dictionary of the English Language”* ga koʻra “Iboraviy feʼl - bu feʼl va bir yoki bir nechta yuklamalardan tashkil topgan hamda toʻliq sintaktik va semantik birlik vazifasini bajaradigan inglizcha qoʻshma feʼldir”. Masalan: **look up** gapda kelganda; she **looked up** the word in the dictionary or she **looked** the word **up** in the dictionary= U soʻzni lugʻatdan qidirdi. Yuqoridagi taʼriflardan shuni aytish mumkinki, iboraviy feʼl - bu boshqacha maʼnoga ega yangi feʼl yasash uchun feʼl va predlog yoki ravish yoki ikkalasidan tuzilgan soʻzlar guruhi.

The most frequent prepositions and adverbs that combine with verbs to form the phrasal verb include on, off, in, out, back, over, about, round, up, forward, down, through, away, along.

Umuman olganda aytishimiz mumkinki, iboraviy feʼl atamasi odatda ingliz tilidagi ikki yoki uchta aniq, lekin bir-biri bilan bogʻliq konstruksiyalarga nisbatan qoʻllaniladi, bunda feʼl ravish yoki predlog bilan bitta semantik birlikni tashkil etuvchi butun qurilma sifatida qayta yaraladi. Ushbu semantik birlikni alohida ajralgan holda anglash mumkin emas, aksincha birlik bir butun sifatida qabul qilinishi kerak, boshqacha qilib aytganda maʼno kompozitsion emas va shu sababli uni oldindan aytib boʻlmaydi. Iboraviy feʼllar idiomalar sinfi boʻlib, idiomalarni

III. O‘ZBEK ADABIYOTI JAHON BADIY TAFAKKURI KONTEKSTIDA

Узоқ ЖЎРАҚУЛОВ. Шарқ ва Ғарб классицизмнинг умумназарий муаммолари	105
Махлиё УМАРОВА. Байрон ва Чўлпон шеърятда бадий муштараклик	109
Shahnoza RAHMONOVA. XX asr o‘zbek adabiyotida yaratilgan mustazod janrining qiyosiy tahlili	112
Феруза СУЛТОНҚУЛОВА. Усмон Азим ва жаҳон шеърят	116
Ғуллом БОБОЖОНОВ. “Балоғат илми” араб, форс ва туркий олимлар талқинида	118
Абдунаби ТҶИЧИЕВ. Ижодий ҳамоҳанглик	120
Anvar ALLAMBERGENOV. Abu Rayhon Beruniyning epizodik obraz sifatidagi tasviri (Maqsud Qoriyevning “Ibn Sino” romani misolida).....	124
Зебо САБИРОВА. Шарқ фалсафаси ва модернизм	127
Chinora UMARALIYEVA. Merso va G‘aybarov obrazlari misolida begonalashuv	130
Axror Kodirov. Mustaqillik davri o‘zbek romanchiligida shakliy o‘zgarishlar.....	132
Mohira ABDURAHMONOVA. Xurshid Do‘stmuhammadning “Bozor” romanidagi ramziy obrazlar poetikasi.....	135
Dilshoda UMIROVA. O‘zbek va jahon adabiyoti sirlari va farqlarni xususida	137

IV. O‘ZBEK VA JAHON ADABIY ALOQALARI

Улуғбек ХАМДАМОВ. Глобаллашув даври араб шеърятига бир назар (Солих Замананнинг “Абадият манзиллари” тўплами мисолида).....	139
Ёркиной НАСИРДИНОВА. Ўзбек миллий уйғониш даври адабиётининг ўзбек-француз адабий алоқалари “Ренессанс”ида тутган ўрни	143
Баҳор ТҶРАЕВА. Чингиз Айтматов романларида инсон ва жонзот микрохронотопининг параллел тасвири	145
Aziza ZOIROVA. Fransuz-o‘zbek adabiy aloqalari taraqqiyotida badiiy tarjimaning roli	149
Дилдора САФАРОВА. Эрнест Хемингуэй ва ўзбек адабиёти	151
Sardor SHERQULOV. Lyuis Kerroll asarlarida viktoriya davrining ta’siri va fantastik voqealar mohiyati	153
Давронбек КОДИРОВ. Ғаззолийнинг “Ал-мунқиз мина-з-залол” автобиографик асарида тасаввуфий-ахлоқ ҳақида	156
Дилафруз ОЧИЛОВА. Уйғониш даврнинг буюк драматурги Кристофер Марло ижодига чизгилар	158
Зебинисо БЕКМУРАДОВА. Франсуза Саган ижодида психологик роман жанри	160
Ислом ЖЎРАЕВ. Замонавий шеърятда шахс ва жамият тақдири	163
Набия АБДУЛЛАЕВА. Инглиз адабиётда талаба образининг берилиши ва унинг ўзига хос хусусиятлари	166
Нилуфар ЖУМАЕВА. “Шовқин ва ғазаб” романида ёритилган муаммолар	168
Адиба МАЪДИЕВА. “Ўзбек модерн шеърят” тўплами хусусида	171
Ma’suma OBIDJONOVA. Rey Bredberi ijodida inson omili	173

V. TARJIMASHUNOSLIK VA TARJIMACHILIK MASALALARI

Kosimboy MAMUROV, Mohina KHAMIDOVA. On reviewing translation works (on the example of the book “Night and Day” by a.Chulpon).....	176
Xushnuda SAMIGOVA. Some hints for translators: paraphrases as a means of cultural translation.....	178
Зиёдаҳон ТЕШАБОЕВА. Такаллуфнинг маъно жилolari ва инглизча таржималари таҳлили.....	182
Nurislom KHURSANOV. General characteristics of translation process and cross-cultural communication	185
Oybek XAMDAMOV. Tarixiy romanlar tarjimasida milliylikni aks etishi masalalari	188
Ozoda QURBONOVA. Ingliz tilidagi iboraviy fe’llarni o‘zbek tiliga tarjima qilish muammolari... 191	191